

SHAHARLARDAGI ATMOSFERA SOFLIGINI TA'MINLOVCHI O'SIMLIKLAR

Madaminova Zarnigor

Fargʻona Davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Ekologiya yoʻnalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196850>

***Annotatsiya.** Atmosferadagi asosiy gazlarning nisbati uzoq vaqt davomida barqaror boʻlib kelgan, ammo soʻnggi yillarda inson faoliyati natijasida gazlar muvozanati oʻzgarishlar koʻrsatmoqda. Ushbu tezisdagi shaharlarda atmosfera havosini muhofaza qilishning qonuniy jihatlari va uning himoyasini taʼminlashning huquqiy usullari hamda atmosfera sofligini taʼminlovchi oʻsimliklar haqida tushuntirib berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi, atmosfera havosining ustidan nazorat, zararli moddalar, biologik organism, tabiiy va sunʼiy manba, ruxsat etilgan meʼyorlar, fotokimyoviy smog.*

***Аннотация.** Соотношение основных газов в атмосфере долгое время оставалось стабильным, но в последние годы в результате деятельности человека баланс газов претерпел изменения. В данной дипломной работе раскрыты правовые аспекты охраны атмосферного воздуха в городах и правовые методы обеспечения его охраны, а также растения, обеспечивающие чистоту атмосферы.*

***Ключевые слова:** мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, контроль за атмосферным воздухом, вредные вещества, биологический организм, природный и искусственный источник, допустимые нормы, фотохимический смог.*

***Abstract.** The ratio of main gases in the atmosphere has been stable for a long time, but in recent years, as a result of human activities, the balance of gases has shown changes. This thesis explains the legal aspects of atmospheric air protection in cities and the legal methods of ensuring its protection, as well as the plants that ensure the purity of the atmosphere.*

***Keywords:** monitoring of atmospheric air pollution, control over atmospheric air, harmful substances, biological organism, natural and artificial source, permitted standards, photochemical smog.*

Kirish

Atmosfera Yerning havo qobigʻi boʻlib, u biosferada hayotni taʼminlovchi asosiy omillardan biridir. Atmosfera barcha tirik organizmlarni zararli kosmik nurlardan himoya qiladi va Yer yuzasidagi issiqlikni saqlab turadi. Agar atmosfera boʻlmaganida, kunduzi harorat +100°C, kechasi esa -100°C boʻlar edi. Atmosferaning yuqori chegarasi taxminan 2000 km balandlikda joylashgan boʻlib, u bir nechta qatlamlardan iborat. Uning asosiy qismi 10-16 km balandlikdagi quyi troposferada joylashgan boʻlib, bu hududda ob-havo va iqlim shakllanadi. Atmosfera havosi azot (78.1%), kislorod (20.9%), argon va boshqa inert gazlar (0.95%), shuningdek, karbonat angidrid (0.03%) kabi gazlardan tashkil topgan, ulardan tashqari havoda 3-4% suv bugʻlari va chang zarralari ham mavjud. Atmosferadagi gazlar oʻziga xos fizik va kimyoviy xususiyatlarga ega.

Gazlarning bu oʻzgarishi Yerga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aniqlangan. Soʻnggi yillarda atmosferaga milliardlab tonna karbonat angidrid chiqishi sababli global harorat 0,5°C ga koʻtarilgan. «Parnik effekti» natijasida global haroratning oshishi ekologik falokatlarga olib kelishi bashorat qilinmoqda. Har yili yonish jarayonlari natijasida oʻnlab milliard tonna kislorod

sarflanadi, yashil o‘simliklar maydonining kamayishi kelajakda kislorod yetishmovchiligi muammosiga olib kelishi mumkin.

Muhokama va natijalar. Atmosferaning ifloslanishi deganda havo tarkibiga begona moddalar qo‘shilishi va uning fizik-kimyoviy xususiyatlarining o‘zgarishi tushuniladi. Atmosfera tabiiy va sun‘iy manbalar orqali ifloslanadi. Vulqon otilishlari, chang bo‘ronlari, yong‘inlar va kosmik changlar tabiiy ifloslanish manbalari hisoblanadi. Sun‘iy manbalarga esa sanoat korxonalari, transport vositalari va chiqindilar kiradi. Hozirgi kunda atmosferaning sun‘iy ifloslanishi jiddiy muammo bo‘lib, global miqyosda ham kuzatilmoqda. Atmosferani ifloslovchi moddalar qattiq, suyuq, gazsimon va aralash shakllarda bo‘lishi mumkin. Asosiy ifloslovchilar orasida aerozollar, qattiq zarrachalar, azot va uglerod oksidlari, oltingugurt oksidlari va xlorftoruglevodorodlar mavjud. Atmosferaga chiqarilgan ko‘plab moddalar va ularning birikmalari hali to‘liq o‘rganilmagan, ularning tirik organizmlar, jumladan inson salomatligiga ta'siri to‘liq baholanmagan.

O‘zbekiston Respublikasida atmosfera havosining ifloslanishi eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Shaharlarning ko‘pchiligi tog‘oldi va tog‘oralik botiqlarda joylashgani, iqlimning issiq va quruq bo‘lishi O‘zbekistonda havo ifloslanishining nisbatan yuqorilashiga sabab bo‘lgan. O‘zbekiston hududida, ayniqsa, aholi zichligi, sanoat va transport darajasi yuqori bo‘lgan Toshkent va Farg‘ona iqtisodiy rayonlarida atmosfera havosi sezilarli darajada ifloslangan. Olmaliq, Toshkent, Farg‘ona, Bekobod, Andijon, Chirchiq va Navoiy kabi metallurgiya, kimyo va mashinasozlik markazlari bo‘lgan shaharlarda havoning ifloslanish darajasi juda yuqori. Ushbu shaharlardan ba'zilarida zararli birikmalar ko‘rsatkichi ruxsat etilgan me'yorlardan (REM) yuqori bo‘lib, fotokimyoviy smog xavfi mavjud. [1]

Atmosfera havosining ifloslanishi monitoringi – bu atmosfera havosining o‘tgan, hozirgi holatini baholash va kelajakdagi holatini prognozlash maqsadida olib boriladigan, vaqt va makon bo‘yicha uzluksiz kuzatuvlar tizimidir. Ushbu monitoring ifloslantiruvchi moddalarni aniqlash, ularning anormal konsentratsiyalarini belgilash hamda atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish va aholi salomatligiga zararli ta'sirni oldini olish uchun tezkor choralar ko‘rish imkonini beradi. Bu jarayon, shuningdek, ifloslanish manbalarini aniqlashga xizmat qiladi.

Shaharlardagi yashil maydonlarning muhim afzalliklaridan biri transport va sanoat chiqindilaridan atmosfera kiradigan zararli moddalarni ushlashdagi yuqori samaradorligidir. O‘simliklar karbonat angidridni yutib, havodagi changni kamaytiradi (zararli gazlar o‘simliklar tomonidan so‘riladi, aerosol zarralari esa barglar, tanalar va shoxlarga yopishadi) va havoni fitonsidlar bilan boyitib, bakterial ifloslanishni pasaytiradi.[2]

O‘rmonlar, bog‘lar va xiyobonlar atmosfera havosi tarkibiga ijobiy ta'sir qiladi. O‘simliklar o‘sish davrida havoni kislorod bilan to‘ldirib, karbonat angidridni yutadi. Masalan, bir gektar o‘rmon issiq quyoshli kunda havodan 220-280 kg karbonat angidridni yutib, 180-200 kg kislorod chiqaradi; ayniqsa, kavak daraxti bu jarayonda yuqori mahsuldorlik ko‘rsatadi. Katta bargli daraxtlar ko‘proq fotosintez qilish orqali ko‘proq kislorod ishlab chiqaradi.

Ko‘chatlar sanoat va transport chiqindilarini tozalashda samarali rol o‘ynaydi. Yashil maydonlar transport chiqindilarining 7% dan 35% gacha kamayishiga yordam beradi. Bu joylar ifloslangan havo oqimini turli yo‘nalishlarga ajratib, zararli chiqindilarni suyultiradi va ularning konsentratsiyasini kamaytiradi.

Turli daraxt va buta turlarining zararli gazlarni yutish qobiliyati ularning ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasiga nisbatan sezgirligi bilan bog‘liq. Fotosintezi yuqori bo‘lgan o‘simliklar gazlarga nisbatan kamroq qarshilik ko‘rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, mayda

bargli jo‘ka, kul, oddiy nilufar va asal daraxtlari eng yaxshi so‘rish xususiyatlariga ega. [3, 93-101].

Ko‘pgina o‘simliklar havoga uchuvchi biologik faol moddalar — fitonsidlarni ajratib chiqaradi, bu moddalar mikroorganizmlarning o‘shishi va rivojlanishini bostiradi yoki ularni yo‘q qiladi. Ko‘plab fitonsidlar sof holda ajratilgan va ularning kimyoviy tarkibi aniqlangan. Ba’zi o‘simliklarda fitonsidlar organik kislotalar shaklida, boshqalarida esa efir moylari yoki alkaloidlar sifatida uchraydi. Fitonsidlar o‘simlik to‘qimalarida notekis taqsimlanadi.

Fitonsidlar tarkibida uchuvchi va uchuvchan bo‘lmagan moddalar mavjud bo‘lib, ularning barchasi o‘simliklardan olingan tabiiy antibiotiklar hisoblanadi. Uchuvchi fitonsidlar masofadan turib ta’sir ko‘rsatishga qodir, uchuvchan bo‘lmaganlari esa o‘simlikning hujayra membranalari shikastlanganda yoki shirasida hosil bo‘ladi. Bunga qo‘shimcha ravishda, fitonsidlar buzilmagan barglar orqali ham chiqarilishi mumkin (masalan, eman va qayin barglari). Ushbu moddalar miqdori mavsum, o‘simlikning holati, kunning vaqti, tuproq va iqlim sharoitlariga bog‘liq ravishda o‘zgaradi, va ko‘pincha gullash davrida kuchayadi.

Avvaliga faqat muayyan o‘simliklar fitonsid xususiyatlariga ega deb hisoblangan bo‘lsa-da, tadqiqotlar bu hodisaning butun o‘simlik dunyosida mavjud ekanligini ko‘rsatdi. Shuning uchun, parklardagi havoda patogen mikroorganizmlar shaharning ko‘chalariga nisbatan 200 baravar kam uchraydi, yashil maydonlarda esa yo‘llardan 30 metr uzoqlikda transport yo‘llariga qaraganda mikroblar soni 2 baravar kam bo‘ladi. Qarag‘ay o‘rmonlari va qarag‘ay ustunlik qiladigan o‘rmonlar (60% gacha) havo bakterial ifloslanishini kamaytiradi, masalan, qayin o‘rmonlariga qaraganda 2 baravar kam bo‘ladi. Shu sababli ko‘plab sanatoriylar va shifoxonalar aynan qarag‘ay o‘rmonlarida qurilgan, chunki ularning fitonsidlari organizmning himoya qobiliyatini kuchaytiradi va tonlaydi.

Archa daraxtlari boshqa ignabarglilarga nisbatan 6 baravar, bargli daraxtlarga qaraganda esa 15 baravar ko‘proq fitonsid ishlab chiqaradi. Mamlakatimizda 20 dan ortiq archa turlari mavjud, ammo archa sanoat chiqindilari tufayli ifloslangan havo sharoitiga juda sezgir bo‘lgani sababli, uni yirik sanoat shaharlari yoki sanitariya himoya zonalarida ekish tavsiya etilmaydi.[4]

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, atmosfera havosini muhofaza qilish shahar atrof-muhitini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar shaharlarda atmosfera havosi belgilangan standartlarga javob bermasa, bu insonlarning salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, ularning huquq va erkinliklarining buzilishiga olib keladi. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda kuzatilayotgan urbanizatsiya jarayonlari aholi va atrof-muhit o‘rtasidagi munosabatlarning barqaror rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, atmosfera havosi, tuproq, suv ob’ektlari va boshqa tabiiy resurslarning ifloslanishi, aholining ekologik muhitdan uzoqlashishi hamda aholi sonining ortishi – bularning barchasi shaharlarning o‘shishi bilan bog‘liq salbiy oqibatlardir. Ba’zi olimlarning fikriga ko‘ra, bu yirik shaharlarning asosiy kamchiliklaridan biridir.

Shaharlarda va boshqa aholi punktlarida yashash sharoitiga eng katta ta’sir ko‘rsatuvchi tabiiy resurslardan biri atmosfera havosi bo‘lib, u doimiy ravishda turg‘un va ko‘chma manbalardan ifloslanishga duch keladi. Ayniqsa, yirik shaharlarda atmosfera havosining ifloslanishida transport vositalarining ulushi mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, 70-80% ni tashkil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun 3-modda

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5 sentyabrdagi №737-son “O‘zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori
3. Назаров А.Р. Экологические проблемы озеленения городов и поселков Согдийской области // Вестник Таджикского госуниверситета права, бизнеса и политики. 2011. № 1. С. 93–101.
4. Рогоцкая С. Об устойчивом развитии и экоинновациях: новые возможности [Электронный ресурс]. URL: <http://www.newsland.ru/news/detail/id/678725/> (12.01.2017)